

1963

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

**БИОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ**

2

ЗООЛОГИЯ

**ПОВЫШЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ПРИ СНИЖЕНИИ
КОНЦЕНТРАЦИИ ЯДА**

II. ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ХЛОРОФОСА*

Н. А. Тамарина

Мы уже сообщали об обнаруженной нами особенности действия водного раствора технического хлорофоса. Зависимость реакции от дозы выражается кривой, имеющей волнообразный характер: при снижении концентрации яда токсичность его падает, затем вновь возрастает и снова снижается (Н. А. Тамарина, 1957, 1961, 1963). Подобная закономерность была открыта как редкий случай, встречающийся при комбинированном действии ядов. На это явление обратил внимание Бюрги и назвал его «возвращением действия» (Bürgi, 1911; цит. по Н. С. Правдину, 1929). Леве (Laewe; цит. по Н. В. Лазареву, 1938) назвал этот эффект синергоантагонизмом. Позднее выяснилось, что не только при комбинированном действии ядов, но и при действии одного яда кривая зависимости реакции от дозы может иметь такой же характер.

Деймонд с соавторами (A. Dimond, J. Horsfall, J. Haubergger, E. Stoddard, 1941; цит. по Finney, 1947) изучали токсическое действие тетраметилтиурамдисульфида на споры *Macrosporium sarcinaeforme*. Они обнаружили, что особенно сильно это вещество действует в дозе около $0,06 \text{ мг/см}^2$. Повышение дозы снижало торможение прорастания спор. Доза $0,3 \text{ мг/см}^2$ оказалась наименее токсичной. При дальнейшем повышении доз эффективность яда снова увеличивалась и превышала первый максимум. Монтгомери и Шоу (H. Montgomery, H. Shaw, 1943) подтвердили этот эффект для нескольких тиурамсульфидов и дитиокарбонатов в опытах с прорастанием спор *Venturia inaequalis*.

Деймонд с соавторами (1947) предположили, что токсичность диссоциированных и недиссоциированных молекул может быть разной. В случае тетраметилтиурамдисульфида диссоциированные молекулы, по-видимому, более токсичны, чем недиссоциированные. При высоких концентрациях токсический эффект зависит от количества недиссоциированных молекул. При снижении концентрации токсичность сначала падает пропорционально разведению. Однако, если диссоциированные молекулы намного более токсичны, чем недиссоциированные, то при разведении токсичность вещества должна возрастать. Когда разведение достигает степени, при которой недиссоциированные молекулы отсутствуют, наблюдается второй пик токсичности вещества. Дальнейшее разведение снижает концентрацию диссоциированных молекул, и токсичность вещества падает.

Финни (D. Finney, 1947) подверг математическому анализу кривую, полученную Деймондом (1947), и предположил, что характер кривой

* Сообщение I опубликовано в журнале «Научные доклады высшей школы», серия «Биологические науки», 1963, № 1.

(непараллельность крайних ее отрезков) есть следствие не только различной токсичности диссоциированных и недиссоциированных молекул, но и антагонизма между их токсическим действием.

Возрастание токсичности при снижении концентрации вещества известно также для технических ядов. Исследование некоторых сложных органических смесей, например некоторых бензинов и других нечистых (технических) растворителей, показало, что при снижении концентрации токсичность сначала падает, а затем вновь увеличивается (Н. С. Правдин, 1934). Причина такого эффекта заключалась во влиянии примесей на свойства основного вещества.

Можно полагать, что в случае с техническим хлорофосом отмеченные особенности его действия объясняются также влиянием примесей.

Известно, что в водных растворах хлорофос дегидохлорируется с образованием ДДВФ. По данным ряда авторов, это вещество более токсично для насекомых, чем хлорофос. В частности, для мух токсичность ДДВФ превышает токсичность хлорофоса в 27 раз (В. И. Вашков, Е. В. Шнайдер, 1961). Скорость гидролиза хлорофоса зависит от рН среды. Распад происходит быстро в нейтральной и щелочной средах, причем скорость его увеличивается с возрастанием рН. В кислой среде при рН ниже 5—6 гидролиз сильно замедляется (Mühlmann, Schrader, 1957; цит. по В. И. Вашкову, Е. В. Шнайдер, 1962; R. Metcalf, T. Fukuto, R. Margh, 1959). В техническом хлорофосе допускается присутствие 1% диметилфосфористой кислоты (В. И. Вашков, Е. В. Шнайдер, 1962). Можно полагать, что причиной необычного действия преларата являются кислые примеси, изменяющие условия гидролиза хлорофоса. В результате образуется другое более токсичное вещество.

Мы поставили опыты, в которых стремились показать, как изменяется реакция среды и токсичность растворов технического хлорофоса в зависимости от их концентрации.

Для опытов был взят технический хлорофос партии 1957 г., имевший консистенцию густого меда желтого цвета. Растворы яда приготавливали на слабощелочной водопроводной воде (рН 7,9). Опыты проводили по принятой ранее методике (Н. А. Тамарина, 1957, 1961, 1963). Растворами (20 мл) разной концентрации смачивали поверхность (2000 см²) марлевых садков. После просушки в каждый садок помещали по 50 мух *Musca domestica* L., восприимчивой к ядам лабораторной линии Н. Перед обработкой садков рН растворов определяли потенциометром ЛП-59. Действие яда оценивали по числу упавших мух (гибель и паралич).

Результаты опытов представлены в таблицах.

Таблица 1

Зависимость между токсичностью и величиной рН водных растворов технического хлорофоса (температура 17°C)

Концентрация раствора в %	Доза в мг/м ²	рН	Число упавших мух в % через	
			3 час	6 час
5,000	5000	2,00	100	100
2,500	2500	2,23	98	100
1,000	1000	2,57	4	68
0,500	500	2,91	0	0
0,250	250	5,53	0	0
0,100	100	6,85	42	90
0,050	50	7,31	28	78
0,025	25	7,71	0	0
0,010	10	7,80	0	0
Контроль (водопроводная вода)	0	7,90	0	0

Данные табл. 1 показывают, что кислотность растворов технического хлорофоса увеличивается с увеличением их концентрации. При высоких концентрациях хлорофоса (5—0,5%) кислотность растворов велика (рН 2,0—2,9), 0,1-процентный раствор близок к нейтральному; при дальнейшем разбавлении проявляется свойство растворителя — слабая щелочность. Падение токсичности хлорофоса при снижении концентрации происходит до тех пор, пока раствор остается кислым. При достижении нейтральности и слабой щелочности растворов (0,1—0,05%) токсичность хлорофоса возрастает и, достигнув максимума, вновь падает соответственно уменьшению дозы. Таким образом, падение, а затем возрастание токсичности технического хлорофоса при снижении концентрации есть результат действия двух противоположно направленных факторов: снижения токсичности самого хлорофоса при уменьшении дозы и увеличения содержания более ядовитого вещества — ДДВФ.

Испытание водных растворов кристаллического технического диптерекса (зарубежный препарат, соответствующий хлорофосу) выявило обычную прямолинейную зависимость реакции от дозы. Это согласуется с результатами, полученными при измерении рН растворов диптерекса (табл. 2). Реакция среды в этих опытах сдвигалась в сторону кислой

Таблица 2

Зависимость между токсичностью и величиной рН водных растворов кристаллического диптерекса (технический препарат, температура 27,5°C)

Концентрация раствора в %	Доза в мг/м ²	рН	Число упавших мух в % через		
			15 мин	30 мин	60 мин
5,000	5000	7,10	100	100	100
2,500	2500	7,52	90	100	100
1,000	1000	7,83	64	100	100
0,500	500	7,87	56	100	100
0,250	250	7,88	2	80	100
0,100	100	7,96	2	64	100
0,050	50	7,99	2	70	100
0,025	25	8,00	0	20	88
0,010	10	8,00	0	0	34
Контроль (водопроводная вода)	0	8,00	0	0	0

незначительно: 5-процентный раствор имел рН 7,1. Следовательно, препарат содержит очень мало кислых примесей, и они не меняют реакции среды настолько, чтобы стабилизировать гидролиз диптерекса.

Испытав технический хлорофос выпуска 1960 г., менее очищенный, чем препарат 1957 г., мы получили подавление токсичности при еще более низких концентрациях яда (Н. А. Тамарина, 1963). Дозы порядка 100 мг/м², дававшие хороший эффект в опытах с препаратом выпуска 1957 г., в данном случае оказались мало токсичными. Относительно высокой эффективностью обладали растворы более низкой концентрации — порядка 0,025% (25 мг/м²). По-видимому, присутствие большого количества кислоты в плохо очищенном техническом продукте создает неблагоприятные условия для гидролиза хлорофоса, даже при относительно малой его концентрации (100 мг/м²). При растворении хлорофоса в подкисленной воде (рН 4), явно неблагоприятной для его гидролиза при всех концентрациях, эффективность низких доз снизилась, и зависимость между токсичностью препарата и концентрацией стала прямолинейной (табл. 3).

Зависимость между токсичностью и величиной рН подкисленных водных растворов технического хлорофоса (температура 17°C)

Концентрация раствора в %	Доза в мг/м ²	рН	Число упавших мух в % через		
			3 час	6 час	24 час
5,000	5000	<2,00	100	100	100
2,500	2500	<2,00	86	100	100
1,000	1000	2,00	0	40	96
0,500	500	2,20	0	0	40
0,250	250	2,38	0	0	8
0,100	100	2,96	0	0	6
0,050	50	3,42	0	0	0
0,025	25	3,65	0	0	0
0,010	10	3,95	0	0	2
Контроль (водопроводная вода)	0	4,00	0	0	0

Становится ясным, что токсичность водных растворов технического хлорофоса одной и той же партии снижается при повышении концентрации раствора в связи с увеличением его кислотности за счет содержания кислых примесей. При ухудшении очистки от примесей в разных партиях препаратов этот эффект усиливается. Очевидно, повысить токсичность технического хлорофоса можно путем подщелачивания водных растворов яда*.

В 1-процентный раствор хлорофоса выпуска 1957 г., показавший в наших опытах очень низкую эффективность (рН 2), добавляли 0,1 н. раствор щелочи (NaOH), пока рН не достигал 8. Кислотность среды определяли с помощью индикаторной бумаги. Для получения противоположного эффекта был поставлен опыт с подкислением диптерекса. В 1-процентный раствор диптерекса добавляли 0,1 н. раствор кислоты (HCl), пока величина рН не достигала 2, т. е. реакции среды 1-процентного раствора хлорофоса.

Таблица 4.

Токсичность хлорофоса при подщелачивании и диптерекса при подкислении (температура 16—15° С)

Препарат	Концентрация в %	Доза в мг/м ²	рН	Число упавших мух в % через		
				3 час	12 час	15 час
Хлорофос	0,1	100	~7	8	12	18
	1,0	1000	~2	0	0	0
Хлорофос+NaOH	1,0	1000	~8	26	52	96
Диптерекс	1,0	1000	~8	100	100	100
Диптерекс+HCl	1,0	1000	~2	52	78	94

Данные табл. 4 показывают, что подщелачивание раствора хлорофоса значительно повысило его токсичность. Через 15 час при рН 8 (температура 16°C) доза 1000 мг/м² вызвала гибель почти всех мух, тогда как обработка исходным раствором (рН 2) не дала никакого результата. Зависимость между концентрацией и эффектом действия яда стала прямой. Без подщелачивания раствора наблюдался уже известный нам

* Нейтрализация водных растворов хлорофоса аммиачной водой применялась при изготовлении сухих «мухоморов» (В. А. Линева, И. З. Абезгауз, А. И. Ионова, 1960).

эффект: доза 1000 мг/м² (рН 2) действовала слабее дозы 100 мг/м² (рН 7). При добавлении щелочи (рН 8) доза 1000 мг/м² действовала сильнее, чем доза 100 мг/м². Напротив, подкисление диптерекса снижало его токсичность. Доза 1000 мг/м² при рН 2 действовала хуже, чем при рН 8 (табл. 4).

Связь токсичности хлорофоса со скоростью гидролиза и условиями, его обеспечивающими, делает понятным увеличение токсичности хлорофоса с повышением влажности воздуха (Н. А. Тамарина, 1957, 1961а, 1963). Это привело нас к мысли получить дополнительный токсический эффект при снижении остаточного действия хлорофоса путем опрыскивания водой обработанной хлорофосом поверхности.

С этой целью два садка, обработанных 1-процентным и 0,1-процентным растворами хлорофоса, через 15 час, когда в первом гибели мух вообще не наблюдалось, а во втором погибло только 18%, опрыснули из пульверизатора 20 мл воды каждый. Через 30 мин в обоих садках все мухи упали. В высушенные садки посадили новые партии мух. После опрыскивания садков токсичность яда повысилась, при этом доза 100 мг/м² действовала сильнее, чем доза 1000 мг/м².

Итак, эффект повышения токсичности при снижении концентрации технического хлорофоса в слабощелочной воде можно классифицировать как синергоантагонизм, где кислота выступает как антагонист, а щелочь как синергист. Само явление обнаруживается в результате изменения соотношения кислоты и щелочи в процессе разбавления раствора при условии растворения кислого продукта в щелочной среде. Кислотность технического продукта определяют примеси.

С практической точки зрения важно, что факторы, благоприятствующие гидролизу хлорофоса, усиливают его токсические свойства. К таким относятся, в частности, снижение кислотности самого продукта (очистка) и его рабочих растворов (подщелачивание), повышение влажности воздуха в обработанных помещениях, дополнительное увлажнение поверхностей.

ЛИТЕРАТУРА

- Вашков В. И., Шнайдер Е. В. 1961. Инсектицидные свойства диметилдихлорвинилфосфата (ДДВФ). Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунологии, № 4.
- Вашков В. И., Шнайдер Е. В. 1962. Хлорофос. Медгиз, М.
- Лазарев Н. В. 1938. Общие основы промышленной токсикологии. Медгиз, М.—Л.
- Линева В. А., Абезгауз И. З., Ионов А. И. 1960. Применение сухого «мухомора» с действующим веществом хлорофос в борьбе с мухами. Мед. паразитология и паразитарные болезни, т. 29, № 3.
- Правдин Н. С. 1929. О комбинированном действии ядов. Гигиена безопасности и патология труда, № 1.
- Правдин Н. С. 1934. Руководство промышленной токсикологией. Биомедгиз, М.—Л.
- Тамарина Н. А. 1957. Хлорофос — средство борьбы с мухами. Тезисы докладов III совещания Всесоюз. энтомол. об-ва, Тбилиси.
- Тамарина Н. А. 1961. Совместное действие ДДТ и хлорофоса. Вестн. Московск. гос. ун-та, сер. биологии, почвоведения, № 4.
- Тамарина Н. А. 1961а. Чувствительность синантропных мух к хлорофосу. Вестн. Московск. гос. ун-та, сер. биологии, почвоведения, № 6.
- Тамарина Н. А. 1963. Повышение токсичности при снижении концентрации яда. I. Особенности действия технического хлорофоса. Научн. докл. высшей школы, сер. Биол. науки, № 1.
- Finney D. J. 1947. Probit analysis, a statistical treatment of the sigmoid response curve. Cambridge.
- Metcalf R. L., Fukuto T. R., March R. B. 1959. Toxic action of dipterex and DDVP to the house fly. Journ. Econ. Entomol., vol. 52, № 1.
- Montgomery H. B. S. and Shaw H. 1943. Behaviour of thiuram sulphides, etc., in spore germination tests. Nature, vol. 151, № 3829.

Рекомендована комплексной лабораторией биолого-почвенного факультета Московского государственного университета им М. В. Ломоносова

Поступила
27 февраля 1961 г.